

Guía y resultados de la observación científica aplicada a las actividades de superación para la preparación profesional de los defectólogos comunitarios en la atención a niños con discapacidad intelectual severa

Objetivo: constatar el tratamiento de la preparación profesional de los defectólogos comunitarios en la atención a niños con discapacidad intelectual severa

Datos generales:

Actividad:	Cat. Doc.
Tema	Fecha:

Indicadores	Actividades Antes (21)						Actividades Después (21)					
	MA	%	A	%	PA	%	MA	%	A	%	PA	%
Indicadores a observar relacionados con la dimensión cognoscitiva												
1.1 Nivel de conocimiento científico sobre el sistema teórico en la atención a niños con discapacidad intelectual severa.												
1.2 Nivel de adquisición de los conocimientos y habilidades requeridos en la atención a niños con discapacidad intelectual severa.												
1.3 Nivel de conocimiento sobre las características del paciente con discapacidad intelectual severa y su familia.												
Indicadores a observar relacionados con la dimensión actitudinal												
2.1 Nivel de dominio de los conocimientos básicos elementales y complementarios para el empleo de técnicas, métodos y destrezas que demuestren el perfeccionamiento de												

3.3 Nivel de reconocimiento de la importancia de la preparación y actualización de sus conocimientos para desempeñar su labor.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Leyenda: Muy Adecuado: MA; Adecuado: A; Poco Adecuado: PA.